

ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ХИМИЯ ПӘНІНЕН САБАҚ ЖОСПАРЛАРЫН ТИІМДІ ҚҰРАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ

ИЛАМАН АЙБАНУ БЕГЕНҚЫЗЫ

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, 7M01506-Химия, 1 курс магистранты

Ғылыми жетекші: КАЛИМАНОВА ДАНАГУЛ ЖАСКАЙРАТОВНА, Б.ғ.к., қауымд.
профессор
Атырау қаласы, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада жаңартылған оқу бағдарламасы талаптарына сәйкес химия пәнінен сабақ жоспарларын тиімді құрастырудың әдістемелік негіздері қарастырылады. Химия сабағын жоспарлау үдерісінде оқу мақсаттарын нақты айқындау, күтілетін нәтижелермен сәйкестендіру және оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған оқыту әдістерін жүйелі қолданудың маңызы ашып көрсетіледі.

Зерттеу барысында дәстүрлі сабақ жоспарлау жүйесі мен жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған сабақтардың құрылымдық және мазмұндық ерекшеліктері салыстырмалы түрде талданды. Сонымен қатар химиялық білім берудің дидактикалық жүйесінің негізгі компоненттері анықталып, олардың сабақ жоспарындағы орны мен қызметі сипатталды.

Мақалада сабақтың технологиялық картасын қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымдастырудың тиімділігі, оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмаларды жоспарлау жолдары және саралау мен бағалау механизмдерін сабақ құрылымына кіріктіру тәсілдері қарастырылады. Ұсынылған әдістемелік тәсілдер химия пәні мұғалімдерінің кәсіби тәжірибесінде қолдануға бағытталған практикалық маңызға ие.

Кілт сөздер: жаңартылған оқу бағдарламасы, химия пәнін оқыту, сабақ жоспары, сабақ құрылымы, технологиялық карта, дидактикалық жүйе, оқыту әдістері, саралау, бағалау, зерттеушілік дағдылар, функционалдық сауаттылық, оқу мақсаттары.

Abstract: This article examines methodological approaches to the effective design of Chemistry lesson plans in accordance with the requirements of the updated curriculum. Particular attention is paid to the process of lesson planning, including the formulation of learning objectives, alignment with expected learning outcomes, and the systematic use of teaching methods aimed at enhancing students' cognitive activity.

The study provides a comparative analysis of traditional lesson planning models and lesson plans developed within the framework of the updated curriculum, highlighting their structural and content-related features. In addition, the key components of the didactic system of chemical education are identified, and their role and functions within the lesson planning process are described.

The article also explores the effectiveness of using technological lesson maps to organize the educational process, outlines strategies for planning tasks that develop students' research skills, and considers ways of integrating differentiation and assessment mechanisms into the lesson structure. The proposed methodological approaches have practical significance and can be applied in the professional practice of Chemistry teachers.

Keywords: updated curriculum, Chemistry teaching, lesson planning, lesson structure, technological lesson map, didactic system, teaching methods, differentiation, assessment, research skills, functional literacy, learning objectives.

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесі тек теориялық білім берумен шектелмей, оқушылардың алған білімдерін нақты өмірлік жағдайларда қолдана білу қабілетін дамытуға бағытталған. Жаңартылған оқу бағдарламасы оқушыларға зерттеу жүргізу дағдыларын қалыптастырып,

сыни ойлау қабілеттерін арттыруға және пәнге деген қызығушылықты күшейтуге мүмкіндік береді. Химия пәні теориялық білім мен тәжірибелік әрекеттерді үйлестіретін күрделі пәндердің бірі болып табылады. Сондықтан химия сабағын тиімді жоспарлау оқу мақсаттарына қол жеткізудің негізгі шарты болып табылады. Сабақ жоспары мұғалімге сабақ үдерісін жүйелі ұйымдастыруға және оқушылардың белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу әдістері. Мақалада қолданылған әдістерге педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау, салыстырмалы зерттеу, жүйелеу және жалпылау кіреді. Сонымен қатар, жаңартылған оқу бағдарламасы негізіндегі химия сабақтарының жоспарлары зерттеліп, олардың құрылымдық ерекшеліктері қарастырылды [1].

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында сабақ жоспарлау оқушының оқу мақсаттарына бағдарлануын талап етеді. Сабақ мақсаты нақты, өлшенетін және күтілетін нәтижелермен тікелей байланысты болуы тиіс. Бұл мұғалімге сабақтың әр кезеңін жүйелі ұйымдастыруға мүмкіндік береді [2].

Химия сабағында қолданылатын әдістер оқушының белсенді танымдық әрекетін қамтамасыз ететіндей болуы керек. Мысалы, зертханалық және тәжірибелік жұмыстар, проблемалық және жобалық тапсырмалар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, олардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға ықпал етеді [3].

Жаңартылған бағдарламаға сәйкес өткізілетін сабақта мұғалім классикалық құрылымды меңгерумен қатар, өзінің шығармашылық жетістіктерін белсенді қолданады. Мұндай сабақ оқушылардың әмбебап оқу жетістіктерін қалыптастыруға бағытталады. Платформалар әр оқушының оқу деңгейін талдап, дербестендірілген тапсырмалар беру арқылы білім алу үдерісін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл білім сапасын теңестіруге және әр оқушының жеке қабілеттерін дамытуға ықпал етеді [3].

Дәстүрлі сабақ пен жаңартылған сабақ жоспарлау жүйесінің негізгі айырмашылықтары төменде келтірілген.

Кесте 1 - Дәстүрлі және жаңартылған сабақ жоспарлау жүйесінің салыстырмалы талдауы

Салыстыру өлшемдері	Дәстүрлі оқыту жүйесі	Жаңартылған бағдарлама негізіндегі сабақ
Сабақ мақсаты	Жалпы, нақты анықталмаған, көбіне теорияны түсіндіру деңгейінде	Нақты оқу мақсаттары мен күтілетін нәтижелерге бағдарланған, өлшенетін
Оқу нәтижелері	Жүйеленбеген, көбіне есте сақтау деңгейінде	Бағалау критерийлері арқылы алдын ала анықталған, функционалдық сауаттылыққа бағытталған
Сабақ құрылымы	Қатаң, өзгеріссіз: түсіндіру – бекіту – сұрау	Сабақ құрылымы икемді, оқушы әрекетіне бағдарланған
Оқушы рөлі	Пассивті қабылдаушы	Белсенді ізденуші, тәжірибелік және талдау жұмыстарына қатысушы
Мұғалім рөлі	Негізгі ақпарат көзі	Сабақ үдерісін ұйымдастырушы, бағыттаушы, фасилитатор
Оқыту әдістері	Репродуктивті	Проблемалық, зерттеушілік, жобалық және тәжірибелік әдістер кешенді

Саралау	Көбіне қолданылмайды	Оқушылардың деңгейіне, қабілетіне қарай жүйелі түрде жүзеге асырылады
Бағалау	Нәтижеге бағытталған дәстүрлі	Қалыптастырушы және жиынтық бағалау жүйесі енгізілген

Химиялық білім берудің дидактикалық жүйесі бірнеше компоненттен тұрады. Олар сабақ жоспарын тиімді құруға арналған:

Кесте 2 - Химиялық білім берудің дидактикалық жүйесінің компоненттері

Компоненттер	Мазмұны	Сабақтағы қызметі
Оқу мақсаттары жүйесі	Химия пәні бойынша білім, білік, дағды және құндылықтар	Сабақ мақсаттарын анықтау және оқу үдерісін бағыттау
Оқу мазмұны	Химиялық ұғымдар, заңдылықтар, теориялар, тәжірибелік материалдар	Танымдық әрекетті ұйымдастыру
Оқыту әдістері	Проблемалық оқыту, зертханалық жұмыс, жобалау, талдау	Оқушының белсенділігін арттыру
Оқыту құралдары	Оқулықтар, цифрлық платформалар, виртуалды зертханалар	Білімді меңгеруді жеңілдету
Ұйымдастыру формалары	Жеке, жұптық, топтық, фронтальды жұмыс	Ынтымақтастық және коммуникацияны дамыту
Саралау механизмдері	Мазмұн, процесс және нәтиже бойынша	Әр оқушының оқу мүмкіндігін ескеру
Бағалау жүйесі	Критерийлер, дескрипторлар, кері байланыс	Оқу жетістігін бақылау және түзету
Нәтиже компоненті	Пәндік білім, зерттеушілік дағды, функционалдық сауаттылық	Оқу сапасын бағалау және дамыту

Сабақ жоспарлаудың маңызды элементі – технологиялық карта. Технологиялық карталар сабақ мақсаттары, жоспарланған нәтижелер, пәнаралық байланыстар, тақырыпты меңгеру алгоритмі және диагностикалық жұмыстарды қамтиды [5].

Мұғалім технологиялық картаны қолдану арқылы сабақтың әр кезеңін тиімді ұйымдастырады. Оқушы бұл карталар арқылы пәнге қызығушылық танытып, зерттеушілік дағдыларын жетілдіреді [5].

Қорытынды. Жаңартылған оқу бағдарламасы жағдайында химия пәнінен сабақ жоспарларын тиімді құрастыру білім сапасын арттырудың негізгі шарты болып табылады.

Сабақ жоспары:

- Оқу мақсаттарына негізделген
- Белсенді оқыту әдістерін қолданатын
- Саралау тәсілдерін ескеретін
- Қалыптастырушы бағалау элементтерін қамтитын болуы тиіс.

Бұл әдістемелік тәсіл оқушылардың зерттеушілік және функционалдық сауаттылығын дамытуға, пәндік білімін тереңдетуге мүмкіндік береді. Ғылыми жаңалығы – химия сабағын жоспарлауда дидактикалық жүйе компоненттерін кешенді қолдану жолдарын негіздеу.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы оқу бағдарламалары. – Астана, 2019, 12 бет.
2. Жұмбабаев М.Ж. Химияны оқыту әдістемесі. – Алматы: Мектеп, 2020, 45 бет.
3. Сейітқалиев А.С. Педагогикалық технологиялар және сабақ жоспарлау. – Алматы, 2021, 87-110 бет.
4. Құдайбергенова К.Қ. Құзыреттілікке бағытталған оқыту әдістемесі. – Алматы: Рауан, 2018, 23 бет.
5. Ахметова Н.Т. Жалпы білім беретін мектепте химияны оқытудың заманауи тәсілдері. – Алматы, 2022, 102-115 бет.